

BOBUR FENOMENINING PSIXOLOGIK TAVSIFI

Hoshimova Gulbahor Shavkatjon qizi,
ADPI psixologiya ta’lim yo’nalishi
1-bosqich magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382293>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fenomen tushunchasining ilmiy va falsafiy sohalarda qo‘llanish tavsifi, lug‘aviy ma’nosi, turli ilm sohalarida namoyon bo‘lishi, shaxsning “fenomen shaxs” sifatida baholanish omillari, Zahiriddin Muhammad Boburning fenomen shaxsiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Fenomen, mushohada, voqelik, holat, hodisa, ko‘rinish, namoyish, nuqtai nazar, tafakkur, qobiliyat, xislat, xotira, intuitsiya, irodaviy ustunlik, ma’naviy qiyofa, qobiliyat, iste’dodi, ruhiy dunyo, fikrlash tarzi, ijtimoiy tafakkur, introspektiv tafakkur, ijodiy tafakkur, emotsional intellekt....

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности использования понятия “феномен” в научной и философской сферах, его лексическое значение, проявление в различных отраслях науки, факторы оценки личности как «феноменальной личности», а также анализируется феноменальная личность Захириддина Мухаммада Бабура.

Ключевые слова: феномен, наблюдение, реальность, состояние, событие, внешний вид, проявление, точка зрения, мысль, способность, черта, память, интуиция, сила воли, духовный образ, способность, талант, духовный мир, образ мышления, социальное мышление, интроспективное мышление, творческое мышление, эмоциональный интеллект...

Annotation: This article examines the features of the use of the concept of 'phenomenon' in scientific and philosophical fields, its lexical meaning, its manifestation in various branches of science, the factors for evaluating a person as a 'phenomenal personality', as well as an analysis of the phenomenal personality of Zahiriddin Muhammad Babur.

Keywords: Phenomenon, observation, reality, state, event, appearance, manifestation, point of view, thought, ability, trait, memory, intuition, willpower, spiritual image, ability, talent, spiritual world, way of thinking, social thinking, introspective thinking, creative thinking, emotional intelligence...

“Fenomen” tushunchasi ilmiy va falsafiy sohalarda keng tarqalgan atama bo‘lib, u turli fanlar va metodologik yondashuvlarda turlicha mazmun kasb etadi. Umumiy ma’noda, fenomen — bu inson ongida namoyon bo‘ladigan, mushohada qilinadigan, his qilinadigan har qanday voqelik, holat yoki hodisadir. Bu tushuncha o‘z ildizini yunoncha “phainomenon” so‘zidan oladi, u "namoyan bo‘luvchi", "ko‘rinish", "namoyish" degan ma’nolarni anglatadi 1.

Falsafiy nuqtai nazardan qaralganda, fenomen — bu inson hissiyotlari orqali tajriba qilinadigan, tafakkurda shakllanadigan voqelik shaklidir. Klassik nemis falsafasining yirik namoyondalaridan biri — Immanuil Kant ta’limotiga ko‘ra, fenomen inson tafakkuri orqali anglanadigan, sezgilar orqali idrok etiladigan tajriba sohasi hisoblanadi. Unga qarshi qo‘yiladigan tushuncha — numen (nemischa “Ding an sich”) — ya’ni ongdan mustaqil, haqiqiy mohiyat bo‘lib, u inson idroki bilan to‘liq qamrab olinmaydigan real voqelikdir 2.

Turli ilm sohalarida “fenomen” tushunchasi o‘zgacha qirralarda namoyon bo‘ladi: Psixologiyada fenomen odatdan tashqari, inson ongida chuqur ta’sir qoldiradigan holat,

qobiliyat yoki xislat sifatida qaraladi. Masalan, fenomenal xotira, intuitsiya, irodaviy ustunlik kabi holatlar inson psixikasidagi g‘ayrioddiy holatlarni aks ettiradi.

Siyosatda fenomen atamasi ko‘pincha tarixiy shaxslar yoki jamoaviy harakatlarning jamiyatda yuksak ta‘sirga ega bo‘lishi bilan bog‘liq holda qo‘llaniladi. Masalan, “Mahatma Gandi fenomeni” deganda faqat uning siyosiy faoliyati emas, balki uning ma‘naviy qiyofasi va ommaga ta‘sir qobiliyati nazarda tutiladi.

Adabiyot va madaniyatda fenomen deganda alohida ijodkor, asar yoki madaniy jarayonning keng, chuqur va uzoq muddatli ta‘sirga ega bo‘lishi tushuniladi. Masalan, Navoiy she‘riyatining o‘zbek adabiyoti va tiliga ta‘siri adabiy fenomen sifatida qaralishi mumkin. Ijtimoiy fanlarda fenomen ijtimoiy, madaniy va ma‘naviy jarayonlar orqali namoyon bo‘ladigan umumiy hodisalarni anglatadi. Masalan, milliy uyg‘onish, diniy rivojlanish yoki globallashuv jarayonlari ijtimoiy fenomenlar qatoriga kiradi.

Aynan shaxs fenomeni tushunchasi ham murakkab ma‘naviy-ruhiy mazmunga ega. Qachonki biror shaxs: o‘z davrida yoki undan keyin jamiyatga kuchli fikriy, ma‘naviy, siyosiy yoki madaniy ta‘sir ko‘rsatsa; bir necha sohada o‘zini muvaffaqiyatli namoyon qila olsa; iste‘dodi, ruhiy dunyosi, fikrlash tarzi, ijtimoiy tafakkuri bilan odatiy insonlardan keskin farq qilsa – bunday shaxs “fenomen shaxs” sifatida baholanadi. Unga nisbatan bu atamani ishlatish orqali uning shaxsiy dunyosi, ijtimoiy ta‘siri va ma‘naviy zafari e‘tirof etiladi. Shu jihatdan olganda, fenomen – bu nafaqat kuzatiladigan hodisa, balki inson ongida chuqur ma‘noga ega, tafakkur va onga ta‘sir etuvchi, ijtimoiy va ma‘naviy yuksalishga turtki beruvchi hodisa hisoblanadi. U muayyan bir shaxs, jarayon yoki ijodiy meros orqali jamiyat ruhiga ta‘sir ko‘rsatish salohiyatiga ega bo‘ladi³.

Fenomen shaxslarga misol qilib Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk tarixi shaxsini keltirish mumkin. U nafaqat hukmdor, balki shoir, tarixnavis, tabiatshunos va ruhshunos inson sifatida butun bir zamon va makonga ta‘sir qilgan. Uning "Boburnoma" asaridagi ruhiy tafakkur, shaxsiy hissiyotlar, mafkuraviy izlanishlar va keng dunyoqarash nafaqat uning shaxsiy fenomenini, balki madaniy-tarixiy fenomen sifatidagi mohiyatini ham yaqqol namoyon qiladi.

Zahiriddin Muhammad Bobur – faqat tarixiy shaxs emas, balki insoniy tafakkur, hissiyot, iroda va ijodiy qudratning chuqur ifodasi sifatida ham o‘rganilishi zarur bo‘lgan fenomen shaxsiyatdir. Uning hayotida yuz bergan voqealar, o‘z davrida tutgan o‘rni va qoldirgan ma‘naviy merosi orqali Bobur nafaqat hukmdor, balki ruhiy va ma‘naviy qiyofasi murakkab, ko‘pqirrali ijodkor sifatida namoyon bo‘ladi. Bu maqolada Bobur shaxsiyatining psixologik jihatlarini, uning ichki dunyosi, emotsional holatlari, ijodiy izlanishlari va shaxs sifatidagi fenomenal xususiyatlari tahlil qilinadi.

1. Boburning shaxsiy individual xarakteri va tafakkur kuchi. Boburning yoshlik chog‘laridanoq urushlar, siyosiy kurashlar, qo‘zg‘olonlar ichida yashaganligi, uning shaxsiy xususiyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etgan. Uning “Boburnoma” asarida o‘ziga xos o‘zini tahlil qilish qobiliyati, shaxsiy tuyg‘ularini erkin ifoda etishi, o‘z xatolarini tan olishi uning introspektiv tafakkuri yuqori rivojlanganligini ko‘rsatadi. Uning tafakkurida irodalilik, izchillik va hayotiy kurashlarga tayyor turish xislati yetakchi o‘rin tutadi. Bobur hayotidagi tashkiliy faoliyat va ijtimoiy burch tuyg‘usi u orqali shaxsning mas‘uliyat tuyg‘usi va ichki intizomi shakllanganligini anglash mumkin.

2. Ijodiy tafakkur va emotsional intellekt. Boburning ruhiy dunyosida ijod muhim o‘rin egallaydi. U shoir sifatida nafaqat mukammal badiiy uslubga, balki chuqur tuyg‘u, tasavvur va hissiy tarovatga ega. Uning she‘rlaridagi lirika, tabiatga muhabbat, ishq va hayot haqidagi

mulohazalar uning emotsional intellekti juda yuqori darajada bo‘lganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, “Boburnoma”dagi tabiat, ov, jang, arxitektura va madaniyat to‘g‘risidagi yozuvlar uning sensor olam bilan chambarchas bog‘liq ekanini, voqelikni yurak va zehn orqali qabul qilishini namoyon etadi. Psixologiyada bu holat ijodiyintuitiv tip shaxslarga xos bo‘lib, ular his va xos tajriba orqali olamni anglashga moyil bo‘lishadi⁴.

3. Ruhiiy ziddiyatlar va ichki kurashlar. Bobur hayotidagi psixologik ziddiyatlar uning shaxsiyatini chuqurlashtirgan. Bir tarafdin – u siyosiy rahbar va jangchi, ikkinchi tarafdin – shoir va ruhiy izlanuvchi shaxs. Bu ikki qarama-qarshi funksiyani bir vaqtda olib borish – dissonans holati (ruhiy ixtilof) ni yuzaga keltiradi. “Boburnoma”da u jangdagi g‘alabalarni qayd etar ekan, shu bilan birga ruhiy charchoq, muhabbat, tanglik, oila sog‘inchi va shubhalarini ham ochiq bayon qiladi. Bu uning shaxsiyatida ekzistensial izlanishlar, ya‘ni ma‘no va maqsad qidirish holatlarini tasdiqlaydi.

4. Boburning iroda kuch va maqsadga intilishi. Psixologiyada shaxsning yetakchi xususiyatlaridan biri – irodaviy sifatlar va maqsadga intilish darajasi hisoblanadi. Bobur bu jihatdan noyob shaxs: u hayoti davomida yuzlab to‘siqlar, mag‘lubiyatlar, qochishlar va siyosiy tangliklarga qaramay, yangi maqsadlar sari intildi. Hindustonni egallash va Boburiylar sulolasini tashkil etishi uning ijtimoiy yetakchilik qobiliyati, strategik tafakkuri va ruhiy barqarorligini namoyon etadi.

5. Boburning fenomenal shaxsiyati – shaxs psixologiyasi nuqtai nazaridan. Boburni “fenomen” sifatida baholash uchun bir necha omillar mavjud: Ko‘pqirralilik – u shoir, hukmdor, tarixnavis, tabiatshunos, sarkarda sifatida namoyon bo‘ldi. Ruhiiy tafakkurning chuqurligi – his-tuyg‘ularini erkin bayon qilish qobiliyati orqali insoniy qiyofani mukammal tasvirladi. Tarixiy ta‘sir kuchi – jamiyat, tarix va madaniyatga ko‘p asrlar davomida ta‘sir qilgan shaxs. Ijodiy ong va emotsional intellekt – she‘riyat va “Boburnoma” orqali o‘z ruhiy olamini boy shaklda namoyon qildi⁵.

Psixologiyada bunday shaxslar “fenomen shaxsiyat” deb ataladi. Ular o‘z imkoniyatlarini to‘liq rivojlantirgan, jamiyatda kuchli iz qoldirgan, iste‘dod, iroda va tafakkur jihatidan yetakchi bo‘lgan shaxslardir⁶.

Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyati — bu oddiy tarixiy hukmdor emas, balki inson ongining chuqur ruhiy tuzilishi, ichki izlanishlari, tuyg‘u va fikr o‘rtasidagi muvozanati namoyon bo‘lgan fenomen shaxsiyatdir. Uning shaxsiy ongidagi ziddiyatlar, irodaviy sifatlar, estetik dunyoqarash va ijodiy tafakkuri — uning psixologik fenomenligini isbotlaydi. Shu jihatdan Bobur fenomeni — faqat tarixiy yodgorlik emas, balki shaxsiyat psixologiyasi uchun ham o‘rganilishi lozim bo‘lgan yuksak namunadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. G‘oziev E. Tafakkur psixologiyasi. – T.: O‘qituvchi, 1990. – 14 b.
2. Primqul Qodirov “Yulduzli tunlar”. – T. Yangi asr avlodi, 2015.
3. Rubinshteyn S.L. Основы общей психологии. // учебное пособие для вузов. – Санкт-Peterburg, 2004.
4. Kant I. “Saf aql tanqidi”. Falsafa manbalari. – T.: Fan, 2002.
5. Karimova V. Psixologiya. – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002.
6. Elektron manba: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Fenomen>
7. Elektron manba: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-f/fenomen-uz/>

8. Elektron manba: <https://sinaps.uz/bilasizmi/21192/>